

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/credits/for-phis-persons>

6. Экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://abc.informbureau.com/html/oicssenoaaiiue_iaoaiesi.html.

7. Балабанов А.И. Финансы / А.И. Балабанов, И.Т. Балабанов. – СПб.: Питер, 2000. – 192 с.

8. Епифанова Т.В. Критерии определения малого и среднего предпринимательства / Т.В. Епифанова // Новые технологии. – 2011. – № 4. – С. 153-157.

9. Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=157

10. Будович Ю.И. О сущности и функциях финансов / Ю.И. Будович // Экономические науки. – 2018. – № 6 (163). – С. 16-24.

УДК 657.1

DOI

ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОГО УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОДХОД

**Кондрашова Т.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье исследованы принципы учёта и формирования финансовой отчётности бюджетных организаций. Рассмотрен национальный и международный подход. Предложены направления дальнейшего развития и реформирования бюджетного учёта и отчётности.

Ключевые слова: учёт, бюджетный учёт, бухгалтерский учёт государственных финансов, принципы учёта, организации бюджетной сферы, общественный сектор, международные стандарты

PRINCIPLES OF BUDGETARY ACCOUNTING AND REPORTING: A NATIONAL AND INTERNATIONAL APPROACH

**Kondrashova T.N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of department
of accounting and audit
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the principles of accounting and the formation of financial statements of budgetary organizations. The national and international approach is considered. The directions of further development and reforming of budgetary accounting and reporting are proposed.

Keywords: *accounting, budget accounting, public finance accounting, accounting principles, public sector organization, public sector, international standards*

Постановка задачи. Одной из ключевых предпосылок реформирования учёта бюджетных организаций Донецкой Народной Республики являются интеграционные процессы мировой экономики, участие в которых требует унифицированных подходов к ведению учёта и составлению финансовой отчётности с целью её понимания и однозначной интерпретации показателей пользователями, обеспечения сопоставимости отчётности организаций бюджетной сферы разных стран.

Выполнение бюджета является одной из стадий бюджетного процесса и занимает важное место в функционировании бюджетных отношений. Поэтому для того чтобы эти отношения осуществлялись в соответствии с нормами действующего законодательства, необходимо соблюдать основополагающие принципы по его исполнению.

Анализ последних исследований и публикаций. Развитию теории и практики бухгалтерского учёта бюджетных организаций способствовали работы отечественных и зарубежных учёных: П.И. Атамаса, А.М. Бабич, А.М. Белова, Н.М. Гусевой, Е.П. Дедкова, Р.Т. Джоги, Т.Ю. Дружиловской, В.А. Евсеенко, С.Я. Зубилевич,

Л.М. Киндрацкой, Т.Н. Мехедовой, С.В. Свирко, С.И. Смирнова, И.Д. Фарион, А.А. Чечулиной, Н.Г. Чумаченко и других.

Актуальность исследования. Анализ литературы [1-6] показал, что отечественные и зарубежные учёные принципы учёта характеризуют в основном с точки зрения соблюдения прозрачности, точности, своевременности и доступности ведения учёта. Несмотря на значительное количество учебно-методических и консультационных материалов, научных трудов и разработок, остаются определённые спорные вопросы по организации учёта деятельности бюджетных учреждений, в частности принципы ведения учёта и формирования финансовой отчётности.

Целью работы является определение особенностей организации бухгалтерского учёта бюджетных учреждений, а именно принципов бухгалтерского учёта бюджетных учреждений, выделение основных аспектов, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Изложение основного материала. Важной задачей при разработке новых принципов является достижение правильного баланса между уместностью с одной стороны, объективностью и потенциальной реализацией – с другой. Недооценка этой проблемы часто приводит к обоснованной критике учётных принципов [7, с. 19].

Вообще термин «принцип» в переводе с латинского языка означает: «начало», «первооснова», «первичность». Чаще всего под ним понимают принципы, основы, первоисточник и тому подобное. По мнению А.А. Федорченко, если принципы не являются исследованными учёными, а также не закреплены прямо и непосредственно действующим законодательством, то в результате этого правовые нормы становятся несовершенными и малоэффективными и не приводят к ожидаемым результатам [8, с. 118].

По нашему убеждению, такое утверждение не совсем корректно, ведь есть основы-обычай, неписанные правила поведения и т.д., игнорировать которые невозможно. Слово «принцип» используется для обозначения общего закона или подхода, принятого и объявленного в качестве руководства к действию; согласованное отношение, основы поведения или практики. Принципы бухгалтерского учёта разрабатывают люди. В отличие от законов физики, химии и других естественных наук, они не являются «вечными истинами» [9, с. 19].

Под принципами бухгалтерского учёта понимаются:

– основа, исходное, основное положение бухгалтерского учёта как науки, которое приводит ко всему следующему, вытекающему из них [10, с. 11];

– положения, которые в основном определяют (оценивают) факты экономической жизни и раскрывают их в форме, понятной пользователям бухгалтерской информации [11, с. 83];

– универсальные положения, которые применяются при решении практических задач, носят общий характер и являются основой построения концепции бухгалтерского учёта [10, с. 9];

– исходные положения бухгалтерского учёта как науки дают качественную характеристику бухгалтерской и отчётной информации и определяют их предмет, объекты и методы на современном этапе [4].

В современных условиях хозяйствования принципы бухгалтерского учёта и отчётности содержатся в различных стандартах. Стандарт – это норма, образец, представляющий собой комплекс документально оформленных правил ведения учёта. Стандарты учёта бывают трёх видов: национальные (нормативы по бухгалтерскому учёту, которые разрабатываются каждой страной самостоятельно для внутреннего пользования), региональные (стандарты, действующие в определённых регионах) и международные (стандарты, которые разрабатываются Советом по международным стандартам финансовой отчётности (СМСФО) и рекомендованы к применению) [12, с. 25].

Модернизация системы бухгалтерского учёта в организациях бюджетной сферы Республики начата с июня 2019 г. с принятия Закона «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» [13] и ряда нормативно-правовых актов Министерства финансов ДНР. Кроме того, Приказом Министерства финансов принята

Программа разработки республиканских стандартов бухгалтерского учёта государственных финансов, что поспособствовало активизации процесса модернизации бюджетного учёта в Республике. Эти акты приняты с целью совершенствования и внедрения в организациях бюджетной сферы требований международных стандартов, перехода на единые методологические основы бухгалтерского учёта и отчётности, а также создание унифицированного организационного и информационного обеспечения бухгалтерского учёта.

Проводимая модернизация системы бухгалтерского учёта будет способствовать совершенствованию управления

государственными финансами; системы стратегического бюджетного планирования на среднесрочный и долгосрочный периоды; порядку составления и исполнения бюджета Республики на основе программно-целевого метода в бюджетном процессе; системы контроля над процессом исполнения бюджета; информационно-аналитической системы управления государственными финансами.

Среди международных актов по этому вопросу особое место занимают Международные стандарты финансовой отчётности для общественного сектора (англ. International Public Sector Accounting Standards – IPSAS), разработанные Советом по вопросам государственного сектора Международной федерации бухгалтеров ещё в 1998 году [14]. Всего разработано и внедрено 31 стандарт.

Основные принципы бюджетного учёта и отчётности приведены в табл. 1.

Таблица 1

Принципы бюджетного учёта [15, с. 27-58]

№ пор.	Наименование принципа	Характеристика
1	Достоверное представление и соответствие МСФО ОС	Финансовая отчётность должна достоверно отражать финансовое состояние, результаты деятельности и движение денежных средств организаций. Достоверное представление требует, чтобы последствия операций, других событий и условий были точно представлены в соответствии с определениями и критериями признания активов, обязательств, доходов и расходов, изложенных в МСФО ОС
2	Допущение о непрерывности деятельности организации	Сопоставление показателей доходов и расходов бюджета
3	Последовательность представления	Представление и классификация статей в финансовой отчётности должны оставаться неизменными от периода к периоду
4	Существенность и агрегирование	Каждый существенный класс аналогичных статей должен быть представлен в финансовой отчётности отдельно. Статьи различного характера или назначения должны быть представлены отдельно, если они являются существенными
5	Взаимозачёт	Между активами и обязательствами, выручкой и расходами не допускается зачёт, за исключением случаев, когда это требуется или разрешено каким-либо МСФО ОС
6	Сопоставимость информации	Если МСФО ОС не разрешает или не требует иного, сравнительная информация будет раскрыта для всех сумм, признанных в финансовой отчётности по отношению к предыдущему периоду. Сравнительная информация должна быть включена в описательную часть примечания, если она уместна для понимания финансовой отчётности за текущий период

Если в какой-то мере сравнить отечественное законодательство и международные стандарты, в которых закреплены принципы бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, то можно констатировать, что подавляющее большинство международных стандартов в нашей стране уже имплементировано.

Однако в нормативных положениях отсутствует такое требование относительно нейтральности информации, нет ограничения по соотношению выгоды и затрат, не используется понятие сбалансированности качественных характеристик, отсутствует возможность применения профессиональных суждений бухгалтеров для определения вероятности получения или потери экономических выгод. Такие расхождения специалисты связывают, в частности, с различиями в менталитете отечественных и зарубежных бухгалтеров [15, с. 18].

Как известно, бюджетный учёт является видом бухгалтерского учёта. Учитывая это, бюджетный учёт, кроме принципов бухгалтерского учёта, основывается ещё и на присущих ему прикладных принципах:

- государственная прерогатива (объекты бюджетного учёта являются собственностью государства, поэтому оно устанавливает единый порядок ведения бюджетного учёта при использовании его собственности). На наш взгляд, в современных условиях целесообразнее говорить о государственной прерогативе, поскольку коммунальная собственность также является объектом бюджетного учёта. Например, есть дотации, дотации из государственного бюджета, которые перечисляются в местные бюджеты, и при этом эти средства остаются под контролем соответствующего органа финансового контроля;

- централизация (передача информации в виде инструкций и положений для бюджетных организаций из одного центра управления (сверху вниз), а также поток бухгалтерской и аналитической информации из бюджета организации в центр для создания консолидированной отчётности (снизу вверх));

- иерархия (подчинение нижестоящих бюджетных организаций вышестоящим уровням).

При исследовании основных принципов осуществления учётных операций и отчётности о выполнении государственного бюджета необходимо обращать внимание и на определённые

исследования экономистов, по мнению которых разработка учётной политики должна осуществляться не только по принципам бюджетной политики, но и на специфических принципах учётного процесса. Например, Т.Н. Слёзко при осуществлении своих исследований определила аналогию в принципах организации учёта и принципов бухгалтерского учёта с требованиями нормативно-правовых актов по ведению бухгалтерского учёта. Мысли автора сводятся к тому, что «принципы организации учёта должны отличаться как в названии, так и в своей сущности...». Поэтому вся организация бухгалтерского учёта должна практически основываться на них [16, с. 19].

Учёный А.В. Чернадчук отмечает, что исследования содержания принципов должны быть определённым ориентиром для бюджетного законодательства, поскольку именно наличие совершенной системы принципов может стать важной предпосылкой для сбалансирования или согласования актов бюджетного законодательства и тем самым предоставит возможность избежать коллизий, а в случае их наличия нормы-принципы станут предписаниями высшего уровня. Содержание понятия «принцип» учёный рассматривает как систему наиболее общих и стабильных императивных требований, которые являются концентрированным выражением идей, особенностей и ценностей, присущих бюджетному законодательству и определяют его сущность и направления развития [15, с. 9]. В общем, соглашаясь с приведенным мнением, отметим, что в ст. 12 Закона [13] говорится о принципах, на которых основывается бюджетная система – то есть речь не идёт о принципах законодательства или регулирования бюджетных отношений. В то же время учёные часто применяют аналогию законодательства и распространяют положения и на отношения, законодательство и бюджетный процесс. Мы, в свою очередь, экстраполируем определённые положения бюджетного и иного законодательства на принципы бюджетного учёта и отчётности.

Что касается понятия «принципы исполнения бюджета», то нужно согласиться с мнением Ф.А. Шогеновой о том, что под этим понятием следует понимать нормативно-руководящие принципы финансовой деятельности государственных органов и бюджетных организаций, направленные на выполнение бюджета, характеризующие её общий смысл, особенности и закономерности. В этом случае каждый принцип представляет собой

основополагающий регулятивный элемент, являющийся составной частью выполнения бюджета [17, с. 135]. Все принципы в процессе исполнения бюджета в соответствии с нормами Закона имеют взаимосвязь с принципами, которые применяются в бюджетной системе. В научных источниках выделяют следующие особенности исполнения бюджета (рис. 1).

Рис. 1. Особенности процесса исполнения бюджета [17, с. 67-68]

Как мы уже отмечали, когда говорим о бюджетном учёте, то речь идёт, прежде всего, об учёте в бюджетных организациях. Ведение бухгалтерского учёта в бюджетных организациях и составление отчётности основаны на использовании следующих принципов:

- законность (отчётность должна быть составлена в соответствии с правилами и процедурами, предусмотренными законами и нормативными актами);

- надёжность (точное отражение в финансовой отчётности финансовых операций государства в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов);

- полнота бухгалтерского учёта (бухгалтерская отчётность должна содержать всю информацию о фактических результатах деятельности бюджетных организаций, которая может повлиять на

решения, принимаемые в соответствии с ней);

- дата транзакции (транзакции отражаются в бухгалтерском учёте в момент соответствующих платежей, что соответствует методу кассового учёта);

- приемлемость начального сальдо (остатки на счетах на начало текущего отчётного периода должны соответствовать сальдо на конец предыдущего отчётного периода);

- преобладание сущности над формой (операции учитываются и отражаются в финансовой отчётности в соответствии с их сущностью и экономическим содержанием, а не в соответствии с их юридической формой);

- существенность (финансовая отчётность должна содержать всю существенную информацию, полезную для принятия управленческих решений. Информация является существенной, если её отсутствие или неполнота (искажение) может повлиять на экономические решения пользователей отчёта);

- актуальность (полезность информации для подготовки и принятия решений);

- открытость (финансовые отчёты должны быть достаточно ясными и подробными, чтобы избежать двусмысленности, они действительно должны отражать транзакции с необходимыми пояснениями в примечаниях);

- согласованность (постоянство, в течение бюджетного года применяются одни и те же выбранные методы. Изменения в методах учёта требуют дополнительных объяснений и раскрытий в финансовой отчётности);

- точность (справедливое применение принятых правил и процедур);

- осмотрительность (разумная, обоснованная оценка фактов);

- независимость (выделение финансовых периодов бюджета – отчётных периодов);

- сопоставимость (возможность определять тенденции исполнения бюджета путём сравнения информации, содержащейся в бухгалтерском учёте и отчётности за определённый период времени);

- непрерывность (оценка активов проводится с учётом того, что порядок исполнения бюджета постоянный);

- раздельное отражение активов и обязательств (все счета

активов и пассивов оцениваются отдельно и отражаются в развёрнутой форме) [5].

Проведённый анализ нормативных актов РФ, Украины и Донецкой Народной Республики показал, что принципами исполнения бюджета можно считать общие принципы, которые размещены в нормативно-правовых актах и которые стоит дополнить непосредственно принципами исполнения бюджета (табл. 2).

Таблица 2

Принципы исполнения бюджета [15, с. 7]

№ пор.	Наименование принципа	Характеристика
1	Единства	Зачисление всех доходов в бюджет и осуществление расходов, предусмотренных законом о государственном бюджете или решением о местном бюджете, осуществляется на едином казначейском счёте
2	Сопоставимости	Сопоставление показателей доходов и расходов бюджета
3	Специализации	Конкретизация доходов бюджета по источникам и расходов по целевому назначению
4	Учёта	Все операции с бюджетными средствами подлежат бухгалтерскому учёту, учёту исполнения бюджетов и смет бюджетных учреждений
5	Оптимизации	Достижение наиболее эффективного результата бюджетной деятельности с использованием расходов бюджета
6	Срочности	Исполнение бюджета происходит в течение бюджетного периода

Особое внимание при исследовании принципов бюджетного учёта и финансовой отчётности о выполнении государственного бюджета следует уделять не только основополагающим принципам, на которых базируется организация всей бюджетной системы государства, а выделять некоторые из них, которые имеют определённые особенности и сложности в практическом применении.

Таким образом, суммируя изложенное, считаем, что именно в бюджетном законодательстве закреплены основополагающие принципы бюджетного учёта и финансовой отчётности, отражающие объективные закономерности организации и формирования всей бюджетной системы страны. По нашему мнению, современный бюджетный учёт и финансовая отчётность в сфере исполнения бюджета должны формироваться только на

основании научно разработанных принципов, которые станут основополагающими и фундаментальными принципами бюджетного законодательства.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Считаем, что рассмотренные принципы обычно касаются формирования государственного бюджета, а также осуществления бюджетного учёта и отчётности по его выполнению. Однако всё же указанные принципы нужно отнести к общим принципам исполнения бюджета. По нашему мнению, Закон ДНР «О бухгалтерском учёте» № 223-ПНС от 18.12.2020 г. стоит дополнить статьёй, которая раскрывала бы основное содержание и назначение специальных принципов осуществления бюджетного учёта и финансовой отчётности. Очевидно, что применение и практическая реализация принципов, на которых основывается бюджетный учёт, позволяют получить информацию о финансовом состоянии бюджетной организации, результатах деятельности и движении денежных средств такого учреждения.

Что касается принципов бюджетной отчётности, считаем уместным рассматривать их в рамках принципов бюджетного учёта. Другими словами, на сегодня отсутствует как таковая практическая необходимость выделения принципов бюджетной отчётности, ведь они полностью совпадают с принципами бюджетного учёта.

Список использованных источников

1. Акатьева М.Д. Принципы бухгалтерского учёта: ретроспектива формирования и современные тенденции / М.Д. Акатьева // Международный бухгалтерский учёт. – 2017. – Т. 20, вып. 7. – С. 370-384.

2. Бобошко В.И. Развитие принципов бухгалтерского учёта и отчётности / В.И. Бобошко // Инновационное развитие экономики. – 2011. – № 5. – С. 88-91.

3. Дружиловская Э.С. Принципы формирования финансовой отчётности в России и в МСФО / Э.С. Дружиловская // Бухгалтерский учёт в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2016. – № 15. – С. 2-13.

4. Колесников С.И. К вопросу о принципах бюджетного учёта / С.И. Колесников // Современные проблемы науки и образования.

– 2008. – № 1 – С. 89-93.

5. Свирко С.В. Бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях: методология и организация: монография / С.В. Свирко; Киев. нац. экон. ун-т им. В. Гетьмана. – К.: Финансы, 2006. – 243 с.

6. Саталкина Е.В. Особенности формирования профессионального суждения в условиях применения принципов учёта / Е.В. Саталкина // Международный бухгалтерский учёт. – 2014. – № 3 (297). – С. 11-18.

7. Фролов С.М. Бюджетный менеджмент приграничных территорий (теория и практика): учебное пособие / С.М. Фролов, И.Д. Скляр. – Сумы: Мрия-1, 2012. – 331 с.

8. Федорченко А.А. Правовое пространство: концептуальные теоретические основы: монография / А.А. Федорченко, Е.В. Федорченко. – М.: Юрайт, 2021. – 200 с.

9. Энтони Р. Учёт: ситуации и примеры / Р. Энтони, Дж. Рис; пер. с англ.; под ред. и с предисл. А.М. Петрачкова. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 560 с.

10. Финансовый учёт: учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 784 с.

11. Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учёта / Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда; пер. с англ.; под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 576 с.

12. Жолнер И.В. Финансовый учёт по международным и национальным стандартам: учебное пособие / В. Жолнер. – К.: НУХТ, 2012. – 335 с.

13. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 28.06.2019 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

14. Международные стандарты финансовой отчётности общественного сектора: издание 2010 года. Официальный перевод, 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www1.minfin.ru/ru/budget/sfo/msfo/>

15. Чернадчук О.В. Бюджетное законодательство Украины: состояние и направления совершенствования: автореф. дисс. ...

канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.В. Чернадчук. – Запорожье, 2014. – 20 с.

16. Слѣзко Т.Н. Организация учёта: учебное пособие / Т.Н. Слѣзко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 224 с.

17. Шогенова Ф.А. Совершенствование системы исполнения федерального бюджета: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / Ф.А. Шогенова. – Москва, 2014. – 174 с

УДК 336.226.112.3

DOI

УЧЁТ РАСЧЁТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ

Криштопа И.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;
Диряба Н.В.,
обучающийся по программе подготовки
бакалавриата
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Для удовлетворения потребностей пользователей необходимо разработать нормативные документы, которые учитывают международный опыт и специфические особенности государства. В статье исследуются различные подходы к учёту расчётов по налогу на прибыль для выделения сходных и различных подходов к данному вопросу в различных юрисдикциях, что может быть полезным при становлении бухгалтерского учёта в Донецкой Народной Республике.

***Ключевые слова:** стандарты, положения, расчёты, налог на прибыль, понятие, подходы, различия*